

SOC ESTUDIANT DE LA URV AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Quins passos he de seguir?

1

Acredita la diversitat funcional

- Contacta amb el Servei d'Atenció a les Diversitats de la URV.
- Facilita'ls la documentació sobre la teva diversitat funcional.
- El Servei emetrà un informe amb orientacions acadèmiques per respondre a les teves necessitats.

- Si tens acreditada la diversitat funcional (discapacitat sensorial, motriu, dificultats d'aprenentatge, altes capacitats...), recull els informes i la documentació.
- Si no la tens acreditada, ves a un servei professional extern perquè et facin una avaluació i acreditin la teva condició.

Informa'n la universitat

2

- Des de l'inici del curs, contacta amb el professorat de les diferents assignatures i assegura't que té l'informe del Servei d'Atenció a les Diversitats.
- Pacteu com s'aplicaran les orientacions de l'informe en el desenvolupament de les assignatures.
- Demana les tutories que necessitis.

3

Demana tutoria amb el professorat

- Cada curs, tindràs un tutor/a del Pla d'acció tutorial (PAT).
- Et pot orientar i facilitar el seguiment del curs acadèmic.
- Pacta-hi tutories i demana'n més quan en necessitis.

Demana tutoria amb el teu tutor/a del PAT

4

- La Unitat d'Accessibilitat Digital del Servei de Recursos Educatius (SREd) et pot ajudar si necessites suport en l'ús de les eines digitals de la Universitat (per exemple, el campus virtual).

5

Si ho necessites, contacta amb l'SREd

- Si tens dubtes sobre com podràs cursar la titulació.
- Si hi ha necessitats que no han quedat cobertes.
- Si necessites alguna adaptació o suport material a la facultat.

Si cal, recorre al coordinador/a de titulació

6

SOC ESTUDIANT DE LA URV AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Quins recursos em poden ajudar?

Servei d'Atenció a les Diversitats

Fes la sol·licitud:

- [Web del Servei d'Atenció a les Diversitats](#)
- Adreça de contacte: atenciodiversitat@urv.cat

Coordinació de la titulació

Si tens algun dubte sobre la teva titulació, pots demanar cita.

- Consulta aquí el nom i contacte dels [coordinadors i coordinadores de titulacions de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia \(FCEP\)](#)

Pla d'acció tutorial (PAT)

Per millorar la integració de l'estudiantat a la universitat i afavorir el seu èxit acadèmic.

- Consulta aquí els [tutors i tutores del Pla d'acció tutorial \(PAT\)](#) de cada grau i curs.

Tutoria en el marc de les assignatures

Tot el professorat té assignades unes hores d'atenció a l'alumnat, aprofita-les.

- Consulta a les [guies docents de les assignatures](#) el correu electrònic del professorat.

Servei de Recursos Educatius (SREd) - Accessibilitat Digital

Formació, suport i acompanyament en l'ús d'eines digitals:

- [Web del Servei de Recursos Educatius](#)
- [Web Accessibilitat Digital](#)
- Adreça de contacte: accessibilitat.digital@urv.cat

CRAI inclusiu

Equipaments, serveis i documents adaptats a diferents necessitats:

- [Guia del CRAI inclusiu](#)
- Adreça de contacte: crai.inclusiu@urv.cat

Servei d'Atenció Psicològica

Si passes per alguna situació que afecta el teu benestar psicològic i el teu rendiment acadèmic.

- [Web del Servei d'Atenció Psicològica](#)
- Adreça de contacte: atenciopsicologica@urv.cat

Informació sobre tràmits administratius

- Web de [tràmits administratius dels estudiants de grau](#)
- Consulta la informació sobre la [consideració d'estudiant a temps parcial \(grau\)](#).
- Informació de la [Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus Sescelades](#)

Per saber-ne més, consulta la guia "[La inclusió d'estudiants amb diversitat funcional a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia \(FCEP\) de la URV](#)"

Infografia elaborada en el marc del projecte d'innovació docent "+CAPACITATS: Pla d'innovació per a la millora de la inclusió dels estudiants amb diversitat funcional a la universitat" (07GI2306)

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Facultat de Ciències
de l'Educació i Psicologia